

INTERFERÊNCIAS POSTURAIS OCASIONADAS PELO USO EXCESSIVO DE SMARTPHONES

Edição 116 / 08/11/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7302050

Adrielly Fernanda da Silva Melo;
Aline da Silva Gonçalves;
Ana Paula Aguiar dos Santos;
David Antônio Paulino da Silva;
Karolyn Yasmin Silva de Melo;
Orientador (a): Davison Resende.

RESUMO

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

Introdução: A utilização de smartphones se transformou em algo tão constante que seu uso se tornou normal e comum em todas as idades. Consequentemente a sua popularidade, houve um aumento no número de interferências posturais observadas nos usuários. **Objetivo:** identificar na literatura, as principais alterações osteomusculares e posturais resultantes do uso excessivo de Smartphones e as possíveis consequências que tais vícios posturais inadequados podem causar. **Método:** Por meio de uma revisão sistemática da literatura, foram analisados ensaios clínicos publicados entre 2012 e 2022. A busca envolveu as bases de dados PUBMED, MEDLINE, PEDro, SciELO, LILACS e Cochrane. **Resultados:** Foram contemplados 10 estudos relacionados a interferências posturais em usuários de smartphone, demonstrando que as prevalências das interferências posturais são consideráveis. **Conclusão:** A prevalência de interferências posturais em usuários de smartphones é considerável, sendo a cervical, torácica e lombar os locais anatômicos mais afetados e a cervicálgia, lombálgia e omálgia os tipos de dores mais frequentes.

Palavras chaves: Smartphone, postura, alterações, uso excessivo e tecnologia.

ABSTRACT

Introduction: The use of smartphones has become so constant that its use has become something normal and common in all things. As a result of its popularity, there was an increase in the number of postural interferences observed in users. **Objective:** to identify in the literature, the main musculoskeletal and postural changes resulting from the excessive use of smartphones and the possible consequences

that such postural vices can cause. **Method:** Through the literature, reviewed clinical trials published between 2012 were analyzed. A search medium was searched as PUBMED, MEDLINE, PEDro, SciELO, LILACS and Cochrane databases. **Results:** Ten studies related to postural interference in smartphone users were considered, demonstrating that the prevalence of postural interference is considerable. **Conclusion:** The prevalence of postural interference in smartphone users is comfortable, thoracic and anatomical more lumbar than the sites and neck pain, with cervical pain being the most frequent types of pain.

Keywords: Smartphone, posture, changes, limited use and technology.

Introdução

A utilização de smartphones se transformou em algo tão constante que seu uso se tornou normal e comum em todas as idades. Atualmente o uso de aparelhos celulares é visto em todas as idades, crianças jovens, adultos e até mesmo idosos, porém o uso excessivo desses aparelhos pode levar a interferências posturais, podendo ser associado a uma postura corporal inapropriada e desarmônica, que se permanecida por um longo período pode ter como consequência alterações posturais com quadros algícos intensos, além do agravamento de alterações já instaladas (Bueno; Lucena, 2016).

É comum observarmos crianças cada vez mais cedo manuseando um Smartphone ou Tablet, em virtude de toda conveniência que esses aparelhos oferecem, causando assim um distúrbio comportamental, levando a impulsividade e uso incontrolável como a visualização constante de notificações, vídeos, jogos e aplicativos, gerando uma dependência comportamental desde uma curta idade (Gutiérrez et al., 2016).

Segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2018, cerca de 24,3 milhões de crianças e adolescentes, com idade entre 9 e 17 anos, são usuários de internet no Brasil, o que corresponde a cerca de 86% do total de pessoas dessa faixa etária no país. Isso mostra como o público infantojuvenil está bastante conectado ao uso de Smartphones e aparelhos eletrônicos.

Os jovens são frequentemente vistos em Smartphones e muitas vezes se dizem incapazes de viverem sem seus dispositivos. Nascidos na era digital, muitas vezes o utilizam de forma dependente, seguindo a moda dos aplicativos do momento e em busca de relacionamentos e apoio emocional. Devido ao uso excessivo e da maneira incorreta da utilização do celular, é comum observarmos relatos de déficits posturais em seus usuários, acarretando em alterações tanto físicas quanto psicológicas, em razão da sua interferência no modo de vida do ser humano (Csibi et al., 2017).

A dependência e vício da população jovem com o uso de smartphones podem ter como consequências, dores no pescoço (cervical), ombros, cabeça, dormência ou formigamento em extremidades superiores. Segundo alguns estudos, a flexão cervical devido a utilização excessiva de celulares pode provocar alterações na coluna cervical, nos tendões, nos ligamentos, na musculatura e até mesmo nos segmentos ósseos, podendo ocasionar uma inversão da curvatura do pescoço, levando potencialmente a artrite espinal precoce, degeneração discal, dores de cabeça e até mesmo contribuindo para disfunções pulmonares (Samani et al., 2018).

Dado o número crescente de usuários de smartphones, estudos recentes mostraram uma correlação entre dor no pescoço e uso de telefones celulares. Uma recente revisão da literatura levantou que a

prevalência de cervicalgia pode variar de 17% a 68% entre os usuários de smartphones (Xie et al., 2017).

Estudos mostraram que o aumento do uso de smartphones e maior flexão do pescoço estão associados a maior risco de distúrbios osteomusculares na região cervical. O aumento da flexão do pescoço durante o uso do Smartphones provoca alterações biomecânicas e sobrecarga muscular/articular na região cervical. A carga imposta na região cervical, a cabeça de um indivíduo adulto acarreta uma sobrecarga de aproximadamente 5kg de força sobre o pescoço em uma posição neutra. À medida que o pescoço é flexionado para frente, a sobrecarga na região aumenta para 18kg a 30° de flexão e para 27kg a 60° de flexão (Fares et al., 2017).

Diante dessas informações, um termo relativamente novo está sendo utilizado para descrever as alterações na região cervical devido ao uso excessivo de Smartphones, Tablets ou outros dispositivos eletrônicos portáteis, o termo "*text neck syndrome*" ou "síndrome do pescoço de texto". Os sintomas e sinais mais comuns dessa síndrome são: dor inespecífica, espasmos e contração muscular na região cervical e parte superior do tronco (trapézio) (GALASSI et al., 2018).

Na fase infanto-juvenil acontece o estirão de crescimento e, considerando que as alterações posturais podem ser agravadas durante esses estágios, esse ciclo torna-se significativo para a ocorrência de interferências e minimização de fatores que predispõem ao surgimento dessas alterações de postura. A verificação de casos de problemas posturais relacionadas ao uso excessivo de Smartphones possibilita a descoberta precoce de possíveis alterações posturais e orientação em relação a métodos preventivos de posturas inadequadas e do tratamento (LEMOS; SANTOS; GAYA, 2012).

Objetivos

Objetivos Gerais.

Frente ao cenário apresentado, destaca-se a necessidade de fomentar dados referentes ao uso prolongado de celulares e quais as possíveis interferências posturais que podem ser ocasionados. O objetivo deste estudo foi identificar na literatura, as principais alterações osteomusculares e posturais resultantes do uso excessivo de Smartphones e as possíveis consequências que tais vícios posturais inadequados podem causar.

Objetivos específicos.

- Investigar como a posição adotada durante a utilização prolongada do celular pode causar alterações posturais, como a retificação ou inversão da curvatura da coluna vertebral ou dores associadas;
- Investigar a faixa etária mais atingida das pessoas citadas nos estudos;
- Analisar as maiores queixas relatadas por usuários de Smartphones;
- Identificar fatores de risco associados ao uso excessivo de Smartphones.

Método

Foi realizada uma revisão sistemática de ensaios clínicos com registro do protocolo na International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) 16 sob o número CRD42021274678 e seguindo as recomendações propostas pelo Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analyses: The PRISMA Statement (PACHECO et al., 2018). Para o alcance do objetivo proposto, optou-se por realizar uma revisão sistemática, visto que este delineamento científico é considerado uma relevante metodologia em saúde, pois permite detectar as melhores evidências oferecendo bases nas diferentes áreas de tratamento, seja a nível de prevenção, diagnóstico ou reabilitação. A prática baseada em evidência recomenda que os problemas clínicos que sucedem na prática assistencial, seja a nível de ensino ou pesquisa, sejam divididos e a seguir organizados aplicando-se a abordagem PICO. PICO reflete um acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação e Outcomes- Desfecho (SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007). Diante disso, a abordagem PICO do estudo foi elaborada da seguinte maneira: P- 5-30 anos; I- uso excessivo de Smartphones; C- Não intervenção; O- Alterações posturais. Essa abordagem norteia a pergunta do estudo “O uso excessivo de Smartphones gera interferências posturais?”. Foi procedida à busca eletrônica de artigos em diferentes bases de dados da área de saúde: PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PEDro, MEDLINE, Scielo e Cochrane. A estratégia de busca incluiu os descritores propostos no Medical Subject Headings (MeSH), nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) e palavras-chaves encontradas em estudos sobre o tema, utilizando as suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa, referentes à Interferências Posturais “Postura” e “Alterações”; Uso excessivo de Smartphones “Uso Excessivo”, “Smartphones” e “Tecnologia”. Os termos de pesquisa resultantes foram combinados da seguinte maneira: “Posture Alteration” OR “Posture” AND “Smartphones” OR “Posture” AND “Technology”. Todas as estratégias de busca foram desenvolvidas no mês de abril de 2022. Essas combinações dos descritores foram empregadas de maneira individual para ampliar as possibilidades de obter resultados significativos referentes ao tema. O gerenciamento dos artigos foi realizado com o software Mendeley, objetivando a identificação e controle das referências bibliográficas, principalmente quanto ao potencial de duplicidade de artigos científicos existentes em diferentes bases de dados. Dessa forma, precedeu-se à busca de artigos completos: (a) disponíveis em bases de dados eletrônicas voltadas às áreas da saúde e afins; (b) identificados por meio de descritores amplamente aceitos na literatura científica; (c) que atendaram aos critérios de elegibilidade adotados neste estudo. Nos Critérios de Inclusão e Exclusão foram selecionados e incluídos os estudos que contemplaram os seguintes critérios: (a) delineamento de ensaio clínico; (b) desenho de estudo quantitativo; (c) que avaliaram jovens com idade de 5-30 anos; (d) que avaliaram alterações posturais; (e) que utilizaram o celular de forma excessiva. Foram determinados como critérios de exclusão estudos que: (a) eram revisões sistemáticas e metanálises, correspondências, editoriais, resumos de conferência, estudos de caso ou capítulos de livros; (b) estudos de protocolos; (c) não controlados. Os procedimentos referentes à seleção dos estudos, extração dos dados, avaliação da qualidade metodológica foram desenvolvidos de maneira independente por dois autores. Os revisores avaliaram independentemente os artigos e fizeram suas seleções de acordo com os critérios de elegibilidade pré-estabelecidos. Os estudos foram analisados por meio dos títulos e resumos, os resumos que preencheram os critérios ou aqueles que necessitaram de maior esclarecimento foram selecionados para revisão completa. Os estudos selecionados foram avaliados em texto completo e a extração de dados foi realizada por dois revisores independentes, extraíndo dados sobre: (1) identificação da publicação, local da realização do estudo, ano; (2) delineamento do estudo; (3) amostra; (4) intervenções experimentais e controle; (5) medidas de desfecho relacionados a alterações posturais; (6) desfecho, resultados da análise de alterações posturais ocasionadas pelo uso excessivo de celulares e (7) conclusão. Desfechos são variantes monitoradas que são verificadas durante o estudo para evidenciar o impacto que uma

intervenção tem em um determinado grupo populacional (FERREIRA; PATINO, 2017). Partindo desse pressuposto, este estudo tem como desfecho a análise de interferências posturais, a partir do uso excessivo de Smartphones. O risco de viés e a qualidade metodológica de cada ensaio clínico incluído foi avaliado usando a escala PEDro (Physiotherapy Evidence Database scale), que se baseia na lista de Delph, desenvolvida por Verhagen et al (1998) (MORTON, 2009). A escala é constituída por 11 itens e pontua somente 10. Estes itens são pontuados como presente (um ponto) ou ausente (zero ponto) sendo obtida a pontuação final pela soma das pontuações dos itens, dessa maneira, o escore máximo da escala PEDro é de 10 pontos. Estudos com escore PEDro ≥ 6 pontos são classificados como de alta qualidade e < 6 pontos, baixa qualidade (MORTON, 2009).

Resultados

Tabela 1: Caracterização dos artigos sobre as interferências posturais devido ao uso de Smartphones.

Autores do artigo/ Local/ Ano de Publicação	Tipo de Estudo	Objetivo do Estudo	Título do Estudo	Coleta de Dados	Síntese do Estudo
Kuk et al. Brasil, 2019	Ensaio clínico	Analisar as alterações posturais, valores goniométricos, e tensão musculoesquelética em indivíduos que fazem uso excessivo do smartphone	O uso excessivo do Smartphone associado como fator de risco a alterações posturais em jovens	Questionário e avaliação clínica	O estudo mostra que o uso do smartphone acarreta alteração postural, tensão musculoesquelética e essas alterações acarretam dor e disfunções de mobilidade articular, se utilizado de forma excessiva

Ribeiro et al. Brasil, 2019	Estudo de campo transversal	Mensurar pela biofotogrametria, possíveis alterações posturais devido ao uso intenso de telas digitais em estudantes de um Centro Universitário	Análise postural cervical em usuários de telas digitais	Biofotogrametria e questionário	O estudo mostra que um nível alto de dependência pelo celular por mais da metade da população jovem universitária, sendo mais acentuada a protrusão de cabeça; porém em relação ao tempo de uso e as alterações encontradas
Lima et al. Brasil, 2019	Estudo observacional transversal randomizado	Avaliar e comparar se o uso do aparelho celular na posição sentada interfere na postura fisiológica infantil por meio de análise da angulação de flexão cervical com e sem a utilização do dispositivo	Interferências posturais ocasionadas pela utilização de Smartphones na fase infantojuvenil	Observação e biofotometria	O estudo comprova que a utilização do aparelho celular navegação na internet pode alterar a postura durante a posição sentada aumentando a flexão de cervical.
Walankar et al. Índia, 2021	Estudo transversal	Avaliar a prevalência de dor musculoesquelética e fatores	Musculoskeletal Pain and Risk Factors Associated with	Questionário	O estudo relatou que a prevalência de dor em usuários de

		de risco associados em universitários devido ao uso de smartphone	Smartphone Use in University Students		smartphones é alta, com locais comuns sendo pescoço, polegar e região lombar
--	--	---	---------------------------------------	--	--

Hanphitakphong et al. Tailândia, 2021	Estudo descritivo e observacional	Pesquisar o vício em smartphones entre estudantes universitários, a prevalência de sintomas musculoesqueléticos na parte superior do corpo em relação à postura sentada dos entrevistados e determinar a associação entre vício em smartphone e sintomas musculoesqueléticos corporais, classificados por idade e sexo	Smartphone addiction and its association with upper body musculoskeletal symptoms among university students classified by age and gender	Questionário	O estudo descreve que o vício em smartphones pode ser um fator de risco potencial para sintomas musculoesqueléticos na parte superior do corpo em estudantes universitários.
In et al. Coreia, 2021	Estudo observacional	Avaliar a associação entre o uso de smartphone na postura sentada e alterações na	Spinal and Pelvic Alignment of Sitting Posture Associated with Smartphone	Observação	O estudo mostrou que a cifose torácica e o ângulo da lordose lombar aumentaram

		cifose toracolombar, lordose lombar e assimetria pélvica em adolescentes com dor lombar	Use in Adolescents with Low Back Pain		com o aumento do tempo sentado e usar um smartphone durante uma sessão prolongada pode levar a uma postura caída
Bauer et al. Brasil, 2017	Estudo observacional de corte transversal	Avaliar a angulação da projeção anterior da cabeça, por fotogrametria, durante a utilização do smartphone em diferentes posições comparando três tipos de perfil morfológico	Análise fotogramétrica da postura cervical durante o uso do smartphone em diferentes posições	Observação e biofotometria	O estudo mostra que a anteriorização da cabeça durante o uso do smartphone foi confirmada pelo aumento significativo do ângulo de projeção anterior comparado à posição neutra
Gustafsson et al. Suécia, 2017	Estudo de coorte longitudinal	Examinar se mensagens de texto em um telefone celular são um fator de risco para distúrbios musculoesqueléticos no pescoço e extremidades superiores em uma população de adultos jovens	Texting on mobile phones and musculoskeletal disorders in young adults: A five-year cohort study	Questionário	Nesse estudo teve uma correlação entre associações prospectivas entre mensagens de texto em telefones celulares e distúrbios musculoesqueléticos

Estud o	Kuk et al. 2019	Ribeir o et al. 2019	Lima et al. 2019	Walan kar et al. 2021	Hanp hitakp hong et al. 2021	In et al. 2021	Bauer et al. 2017	Gustaf sson et al. 2017	Tapan ya et al., 2021	Betsc h et al. 2021
Crítéri o de elegibi lidade	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Alocaç ão aleatór ia	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Alocaç ão cega	S	S	S	N	S	N	S	S	S	N
Grupo s similar es	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S
Cega mento de partici pantes	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Cega mento de terape utas	N	N	N	N	S	N	N	S	N	N
Cega mento de avalia dores	N	N	N	N	S	N	N	S	S	S
<15% de perda	S	S	S	S	N	S	S	N	N	S

amostral										
Análise por intenção de tratar	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Diferença entre grupos	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N
Medidas de tendência central e variabilidade	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pontuação PEDro	6	6	6	5	7	5	6	7	6	6

Risco de viés e avaliação da qualidade metodológica.

A avaliação da qualidade dos artigos incluídos está demonstrada na Tabela 2. Os escores obtidos para a qualidade metodológica variaram de 5 a 7 pontos. Somente um estudo recebeu 5 pontos (Walankar et al. 2021), seis estudos receberam 6 pontos (Kuk et al. 2019; Ribeiro et al. 2019; Lima et al. 2019; Bauer et al. 2017; Tapanya et al., 2021; Betsch et al. 2021) e dois estudos receberam 7 pontos (Hanphitakphong et al. 2021; Gustafsson et al. 2017), o que permitiu classificar dois estudos com alta qualidade e seis estudos com qualidade regular.

Tabela 3: Componentes da pergunta de pesquisa, seguindo-se o anagrama PICOS.

Descrição	Abreviação	Componentes da pergunta
População	P	Usuários de Smartphone
Intervenção	I	Nenhuma

Comparação	C	Nenhuma
Desfecho	O	Alterações posturais e dores musculoesqueléticas.
Tipo de estudo	S	Observacionais

Discussão

Diante dos artigos selecionados, foi analisado e constatado que existe uma relação entre alterações posturais e a utilização de Smartphones.

Segundo Betsch et al, ao realizar um estudo com 50 indivíduos constatou que o uso de smartphone leva a mudanças significativas na postura da coluna, o envio de mensagens de texto no Smartphone levou a um aumento significativo na inclinação do tronco e um aumento na cifose torácica, já em ligações no smartphone foi detectado um aumento do desvio lateral da coluna. O estudo relata também que o uso excessivo de smartphone leva a um aumento significativo no ângulo da flexão da cabeça, podendo levar a uma hipercifose da coluna torácica e vice-versa. Esse aumento do ângulo de flexão da cabeça requer maiores forças de contração dos músculos extensores do pescoço para sustentar a cabeça em uma posição mais flexionada, sendo um fator de risco para dores de cabeça e pescoço. Esse estudo evidencia que o uso de celular leva a um aumento na inclinação do tronco e cifose torácica e que fazer um telefonema ou enviar mensagens de texto com as duas mãos levam a um aumento da lordose lombar durante a postura em pé. Já o aumento dos ângulos de flexão da coluna cervical resulta em maior lordose lombar com o uso prolongado do smartphone. Um aumento na lordose lombar pode resultar em um braço de momento significativamente reduzido para os músculos extensores, o que pode levar a um aumento da carga nas estruturas espinhais passivas, como ligamentos e discos espinhais, esse aumento da carga nas estruturas passivas da coluna pode levar a um aumento da degeneração tecidual e ao desenvolvimento de uma postura fixa com dor associada. Notou-se também que a rotação da superfície aumentou significativamente entre as tarefas do smartphone em pé. Isso demonstra que o uso de smartphones altera a postura da coluna não apenas no plano sagital, mas também no plano frontal.

O estudo realizado por Lima et al, também comprovou como a utilização de Smartphones afeta a população infanto-juvenil, avaliando se o uso excessivo de smartphone na posição sentada interfere na postura fisiológica infantil, onde foi observado que houve uma maior flexão de cabeça e tronco superior durante o uso do celular, confirmando que durante a utilização do smartphone há agravamento das alterações posturais levando a criança a se curvar mais sobre o seu objeto de atenção.

Observou-se também a postura curvada excessivamente e mantida durante a maior parte do tempo de utilização do aparelho, essa posição mantida por longos períodos pode resultar em cansaço e fadiga muscular e, ao longo do tempo sugere-se analisar a participação deste hábito no surgimento de deformidades e desequilíbrios musculares. O que foi constatado em um estudo realizado com adolescentes, de acordo com o estudo de Tae-Sung In et al, a cifose torácica e o ângulo da lordose lombar aumentaram com o aumento do tempo sentado associado ao uso do Smartphone, e esse aumento pode ser maior em adolescentes com lombalgia.

Segundo o estudo de Ewa et al, em análise em um estudo de 5 anos observou que foram encontradas associações entre mensagens de texto e dor no pescoço e a parte superior das costas e o estudo associa que a flexão sustentada do pescoço pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de dor no pescoço, essa posição pode causar uma carga muscular sustentada no pescoço/ ombros, sendo um fator de risco para desenvolvimento de distúrbios musculoesqueléticos. A pesquisa relata que existe uma relação entre o tempo da flexão do pescoço e o grau de flexão de pescoço. As seguintes alterações puderam ser identificadas devido ao uso excessivo de telas digitais: dores no pescoço, ombros e costas (superior), formigamento e/ou dormência nas mãos e dedos.

Um estudo realizado por Kemkar et al, com 2000 estudantes universitários que responderam a um questionário sobre a presença de dor musculoesquelética, que revela que o tamanho do smartphone está relacionada a dor, os entrevistados que indicaram usar smartphones de 4 a 5 polegadas e ≥ 5 polegadas tiveram 3 vezes mais chances de desenvolver dor musculoesquelética do que aqueles que usaram ≤ 4 polegadas. O pescoço foi o local mais comum de dor relatada pelos estudantes, universitários geralmente adotam postura estática e flexionada da coluna durante o uso do smartphone, isso pode causar postura defeituosa, como cabeça para frente, postura desleixada ou ombros arredondados, o que leva a lesões na coluna cervical e lombar, bem como nos ligamentos. Foi analisado que a má postura altera a relação comprimento-tensão da coluna cervical e dos músculos da cintura escapular, alterando o padrão de ativação muscular. Há aumento da atividade muscular observada no trapézio superior, eretores da coluna e músculos extensores do pescoço durante o uso do smartphone.

O que foi confirmado em um estudo realizado por Riberio et al, por meio da a biofotogrametria, que constatou que há um forte índice de desconforto em membros superiores, mais presente na região cervical e ombros, com dores moderadas que geram sintomatologia negativa aos usuários de smartphones. Os pontos adotados neste estudo apontaram alterações posturais cervicais, como a protusão de cabeça. Os voluntários dessa pesquisa que apresentaram quadro álgico em cervical e ombros, obtiveram uma maior retrusão de cabeça. Na presente pesquisa, a protrusão foi mais acentuada na amostra usuária de telas digitais e quando analisado a amostra com presença de dor, a retrusão se fez mais acentuada. A protrusão de cabeça foi a alteração mais acentuada na população dependente das telas digitais na amostra desse estudo, porém ao analisar o grupo com queixa álgica na coluna cervical e ombros, a retrusão de cabeça se fez mais presente.

Semelhante a esses estudos, Hanphitakphong et al, em análise de regressão logística multivariada revelou que o vício em smartphones foi significativamente associado a sintomas musculoesqueléticos na parte superior do corpo. A prevalência de sintomas musculoesqueléticos na parte superior do corpo foi relativamente alta, especialmente estudantes com idade superior a 20 anos.

Tapanya et al afirma que, foi possível ser notado alterações no posicionamento do ombro em ortostatismo quanto ao uso constante de smartphones. Os resultados puderam evidenciar a atividade muscular aumentada em ambos ombros em diferentes posições e graus em que o indivíduo era submetido (15°, 30°, 45° e 60°), sendo menor em atividades realizadas em 30° e 45°, quando em flexões de ombro realizadas a 60° a ação muscular foi maior buscando compensar a força da gravidade exercida sobre a estrutura. Constatou-se que o pescoço e cabeça em posição neutra auxiliou em menor impacto do que quando o smartphone era posicionado acima e/ou abaixo do nível dos olhos sendo necessário para o

primeiro caso uma compensação do ombro para ser visualizado a tela e assim gerado mais impacto sobre toda a estrutura cervical, o que se mostrou menor quanto a atividades realizadas em ângulos menores, e assim foi dado como um posicionamento com menor impacto é em um ângulo de 30°. O estudo evidenciou alterações significativas na postura do indivíduo em posições neutras.

Bauer et al, em análise fotogramétrica evidenciou que após a perda da curvatura natural da cervical é gerado tensão e alterações por toda a estrutura restringindo assim movimentos simples como flexão da cabeça e sustentação da mesma. Indivíduos que mantém o hábito constante do uso de celulares tendem a apresentaram um ângulo de inclinação da cabeça significativamente maior e um ângulo de inclinação do pescoço menor do que na posição neutra e dessa forma foi possível ser notado que a anteriorização da cervical está devidamente ligado ao fator crucial de uso de smartphone tendo variação tanto em posição neutra quanto ao ortostatismo. Através do estudo com 186 indivíduos foi possível notar que a variação na postura também pode ser gerada pela direção e altura da visão. Em geral o celular ser mantido acima ou abaixo do nível dos olhos e assim aumentar a extensão do pescoço, ou seja, a utilização de tais aparelhos de maneira passiva como assistir vídeos por exemplo, é um dos maiores fatores responsáveis pela causa de tensão, projeção, e atividade muscular excessiva em torno de todo o pescoço e cabeça gerando estresse biomecânico em relação a tarefas ativas. Mas até o atual momento ainda não se sabe ao certo quanto a tais atividades ativas e se podem oferecer movimentação suficiente para evitar que o indivíduo sofra das alterações e tenha menos impacto por parte do uso constante de aparelhos móveis.

Conclusão

Na presente pesquisa, conclui-se que a prevalência de interferências posturais ocasionadas pelo uso excessivo de Smartphones é considerável, sendo os locais anatômicos mais afetados a cervical, torácica e lombar, podendo ocasionar a protrusão da cabeça, hipercifose da coluna torácica, lordose lombar e inclinação do tronco. Sendo descritos a cervicgia, lombalgia e omalgia como tipo de dores mais frequente. Há diversos possíveis fatores de risco associados às interferências posturais, mas os que se mostraram mais significantes foram as posturas adotadas durante a utilização do Smartphone e o tempo de permanência.

Referências Bibliográficas

1. SEDREZ, J. et al. Fatores de risco associados a alterações posturais estruturais da coluna vertebral em crianças e adolescentes. Revista Paulista de Pediatria, 2015. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rpp/a/ZycsW9r7KvWbFT7CxdS3pHB/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em: 28 de fev. de 2022.
2. NUNES P. et al. Fatores relacionados à dependência do smartphone em adolescentes de uma região do Nordeste brasileiro. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/J8zHp9rW7bRHS5JzZdfyZnp/?lang=pt>> Acesso em: 28 de fev. de 2022.
3. RIBEIRO, P. et al. Análise Postural Cervical em Usuários de Telas Digitais. Revista Eletrônica FUNVIC, 2019. Disponível em: <<https://www.revistaeletronicafunvic.org/index.php/c14ffd10/article/view/155/136>> Acesso em: 28 de fev. de 2022.

4. LIMA, C. et al. Interferências Posturais Ocasionadas Pela Utilização De Smartphones Na Fase Infantojuvenil. Revista Perspectivas Online: Biológicas & Saúde, v.11, n.36, p.55-71, 2021. Disponível em: < https://ojs3.perspectivasonline.com.br/biologicas_e_saude/article/view/2256> Acesso em: 28 de fev. de 2022.
5. QUEMELO, Paulo Roberto Veiga. Você já ouviu sobre a 'Text neck syndrome' ou a 'Síndrome do pescoço de texto'. Disponível em: < <https://pebmed.com.br/voce-ja-ouviu-sobre-a-text-neck-syndrome-ou-a-sindrome-do-pescoco-de-texto/>> Acesso em: 13 de mar. de 2022.
6. GALASSI, G. et al. "Text-neck": an epidemic of the modern era of cell phones?. The Spine Journal 18 (2018) 712–715. Disponível em: < [https://www.thespinejournalonline.com/article/S1529-9430\(18\)30012-3/fulltext](https://www.thespinejournalonline.com/article/S1529-9430(18)30012-3/fulltext)> Acesso em: 13 de mar. de 2022.
7. CRUZ, Elaine Patrícia. Brasil tem 24,3 milhões de crianças e adolescentes que usam internet. Agência Brasil, 2019. Disponível em: < <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/brasil-tem-243-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-utilizando-internet>> Acesso em: 13 de mar. de 2022.
8. XIE, Y. et al. Prevalence and risk factors associated with musculoskeletal complaints among users of mobile handheld devices: A systematic review. *Applied Ergonomics, Volume 59, Part A*, março 2017, Páginas 132-142. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003687016301739?via%3Dihub>> Acesso em: 13 de mar. de 2022.
9. FARES, J. et al. Musculoskeletal neck pain in children and adolescents: Risk factors and complications. *Surgical Neurology International*. 2017, 8:72. Disponível em: < <https://surgicalneurologyint.com/surgicalint-articles/musculoskeletal-neck-pain-in-children-and-adolescents-risk-factors-and-complications/#:~:text=Conclusions%3AMusculoskeletal%20neck%20pain%20is,%2C%20psychologic%20and%20social%20complications>> Acesso em: 13 de mar. de 2022.
10. SZEGÖ, Thais. Uso Exagerado de Smartphones Pode Afetar Visão, Coluna e Audição. Viva bem uol, 2020. Disponível em: < <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/01/03/uso-exagerado-de-smartphones-pode-afetar-visao-coluna-e-audicao.htm>> Acesso em: 25 out. de 2022.
11. Gutiérrez et al. Cell-phone addiction: A review. *Front Psychiatry* 2016; 7(175):1-15. Disponível: < <https://doi.org/10.3389/fpsy.2016.00175>> Acesso em: 25 mar. de 2022.
12. Csibi et al. The Psychometric Properties of the Smartphone Application-Based Addiction Scale (SABAS). *Int J Ment Health Addict* 2018; 16(2):393-403. Disponível em: <[10.1007/s11469-017-9787-2](https://doi.org/10.1007/s11469-017-9787-2)> Acesso em: 25 mar. de 2022.
13. SAMANI et al. Awareness of text neck syndrome in young-adult population. *I 5, No 8 (2018)* > Samani, Disponível em: < <https://dx.doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20183057>> Acesso em: 25 mar. de 2022.

14. BUENO, Glaukus Regiani; LUCENA, Tiago Franklin Rodrigues. Geração Cabeça Baixa: Saúde e Comportamento dos Jovens no Uso das Tecnologias Móveis. In: 9º Simpósio nacional da Associação Brasileira de pesquisadores em Cibercultura (ABCiber); 2016. Disponível em: <https://abciber.org.br/publicacoes/livro3/textos/geracao_cabeca-baixa_saude_e_comportamento_dos_jovens_no_uso_das_tecnologias_moveis_glaukus_regiani_bueno.pdf> Acesso em: 26 de mar. de 2022.
15. BETSCH et al. The influence of smartphone use on spinal posture – A laboratory study. *Gait & Posture* Volume 85, 2021, Páginas 298-303. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2021.02.018>> Acesso em: 03 de abr de 2022.
16. TAPANYA et al. The effects of shoulder posture on neck and shoulder musculoskeletal loading and discomfort during smartphone usage. *International Journal of Industrial Ergonomics*. Volume 85, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.ergon.2021.103175>> > Acesso em: 03 de abr de 2022.
17. GUSTAFSSON et al. Texting on mobile phones and musculoskeletal disorders in young adults: A five-year cohort study. *Applied Ergonomics*. Volume 58, 2017, Páginas 208-214. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.apergo.2016.06.012>> Acesso em: 03 de abr de 2022.
18. KUK et al. O uso excessivo do Smartphone associado como o fator de risco a alterações posturais em jovens. Experiências e Evidências em Fisioterapia e Saúde, 2019. Disponível em: <http://www.cescage.com.br/revistas/index.php/Exper_Evid_Fisioterapia/article/view/997/pdf> Acesso em: 03 de abr de 2022.
19. WALANCAR et al. Musculoskeletal Pain and Risk Factors Associated with Smartphone Use in University Students. *Indian J Occup Environ Med*, 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35197674/>> Acesso em: 03 de abr de 2022.
20. HANPHITAKPHONG et al. Smartphone addiction and its association with upper body musculoskeletal symptoms among university students classified by age and gender. *J Phys Ther Sci*, 2021. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8165358/>> Acesso em: 03 de abr de 2022.
21. IN et al. Spinal and Pelvic Alignment of Sitting Posture Associated with Smartphone Use in Adolescents with Low Back Pain. *Int J Environ Res Public Health*. 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34444119/>> Acesso em: 03 de abr de 2022.
22. BAUER et al. Análise fotogramétrica da postura cervical durante o uso do smartphone em diferentes posições. Disponível em: <<https://biblioteca.feevale.br/Vinculo2/000010/00001036.pdf>> Acesso em: 03 de abr de 2022.
- 23.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Revista Fisio&terapia. [Edite seu perfil](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com

*

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

